

ERTEKLER HÁM ONIŇ ÁDEBIY JANR SIPATINDA ÚYRENILIWI.

Kamalova Nigora Baxadirovna

QMU 3- basqish doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14868618>

Insan turmısınıń barlıq tarawlarında jedel rawajlanıw biziń dáwirimizge tán. Bunda kóp nárseler óziniń áhmiyetin joǵaltadı, umitiladi hám kereksiz na'rseler qatarına qosiladi. Biraq, kóplegen áwladlar ushın ózgermeytuǵın qádiriyatlar bar. Olardin' qatarında kóp ásirlik tariyxına qaramastan, házirgi dáwirde de óziniń áhmietin hám tárbiyalıq potencialın saqlap qalıwǵa erisken-xalıq ertekleri bar. Folklorlıq shıǵarmalar janrlıq jaqtan úsh túрге bólinedi [1,12]. Epikalıq, lirikalıq, dramalıq. Epikalıq dóretpelerge epos, tariyxıy qosıq, ertek, ápsana, dástanlar, ráwiyatlar sıyaqlı janr túrleri kiredi. Lirikalıq janr túrlerine naqıl-maqallar, salt-dástúr qosıqları, háyyiw, sınsıw, joqlawlar kiredi. Biz ilimiy jumısımızda epikalıq janr túrine kiretuǵın erteklerdi úyrenemiz. Ertelkerdiń izertleniwi lingvistika hám ádebiyattanıw, sonday-aq, tariyx, sociologiya, psixologiyalıq pánler tiykarında alıp barıladı. Izertlewshilerdiń pikirinshe, ertekler folklor janrı sıpatında jeterli dárejede úyrenilmegen. «Ertek» atamasına anıq ilimiy anıqlama berilmegen, onıń birden-bir klassifikaciyası kórsetilmegen. L.E.Vrezhevnanıń pikirinshe, «Ertek» ataması «kópshilik tárepinen poeziyalıq ádebiyatqa kiretuǵın awızeki prozanıń túrleri» degen mánisti bildiredi. [2, 10] Birinshi márte XVII ásirde qollanılgan. Folklorda ilimiy pán sıpatında erteklerdi izertlew tiykarında qalıplesken. Ertelker XIX-XX ásirlerde hár túrli ilimiy kózqarastan úyrenilgen. V. Grimm hám Y. Grimm, Benfey, I. Bolte, P. Sebillo, E. Kosken, J. Bedier, P. Sentiva (Franciya), A.N. Afanasiev, A.N. Veselovskiy, Propp (Rossiya) sonday-aq basqa mámleketlerden bir qatar izertlewshilerdiń ilimiy jumısların atap ótsek boladı. [3,993]

E.V.Pomeranseva tómendegishe anıqlama beredi: «Ertek - xalıq awızeki poeziyasınıń tiykarǵı janrlarınıń biri. Bul dóretpede epikalıq, prozalıq, fantastikalıq yamasa turmıshlıq kórkem ádebiyatqa qurılǵan kórkem shıǵarma»[5,880]. Bul anıqlamada V.Pomeransevanıń pikirinshe, qıyalıy ertelker tiykarǵı ádebiyattıń bir janrı bolıp tabıladı. V.Ya.Propp ta ertelkerdegi belgilerdi ayırıqsha kórsetedi. Ol bılayınsha kórsetedi: «Ertek – insanlardıń júregin biylep alatuǵın poetikalıq dóretpede bolıwı da tosınnan emes». [6,47] Ilimpazlar ertelkerdi hártúrli kategoriyalarǵa ajratadı. Propp V.Y. «Ertek folklor janrı sıpatında» maqalasında ertelkerdiń hárqıylı variantların klassifikaciyalaw kerekligin aytıp ótken. Mısalı, E.A.Tudorovskayanıń klassifikaciyasında: «Ertelkerdiń tórt túri: arxaikalıq, bul jerde tiykarınan adamlardıń ertelker

menen baylanısı, tábiyat kórinisleri, qaharmanlıq isleri, qaharmannıń tuwrıdan-tuwrı jawızlıq kúshlerine qarsı gúresi súwretlenedi. Turmisliq, klasslıq kelispewshiliklerdiń erteklerde sáwleleniwi kórsetiledi.». [7,72]. Maqala avtorı bunday klassifikaciyanıń tiykarsızlıgın, sonday-aq, onıń ulıwma janr ushın emes, tek ǵana erteklerge tiyisli ekenligin atap ótedi. «Ertek morfologiyası» kitabında V.Ya. Propp, mashqalalı bolǵan erteklerdiń birden-bir klassifikaciyanıń joq ekenligine tómendegi misaldı keltiredi: «Eń tiykarǵısı – tereń mazmunǵa iye ertekler -bul turmisliq hám haywanlar haqqındaǵı ertekler. Haywanlar haqqındaǵı erteklerde tiykarǵı orında obrazlar, haywanlar boladı» [8,152]. Bunnan tisqari,Vilgelm Vundt erteklerdiń tómendegi klassifikaciyasın usınadı:

- 1) Mifologiyalıq ertekler;
- 2) Zamanagóy ertekler;
- 3) Biologiyalıq ertekler;
- 4) Haywanlar haqqındaǵı zamanagóy ertekler;
- 5) «Jaratılıs haqqındaǵı» ertekler;
- 6) Oyin-zawıqlı ertekler;
- 7) Ádep-ikramlılıq ertekler [9,694]

Erteklerdiń bul klassifikaciyası keńeytilgen, biraq V.Ya. Propp onıń kemshilik táreplerin yag'niy terminlerdin' anıq emesligin kórsetip ótedi. (Mısalı «Tımsal», «Anektod ertek»). Erteklerdi úsh túрге: Qiyalıy, turmisliq, hám haywanlar haqqındaǵı ertek túrlerine ajratıw- bul orınlı dep esaplaydı. Bunda hárbir túрге tiyisli ertek túrleri ajratılıp, eń tolıq hám eń anıq klassifikaciyasın anıqlawǵa imkaniyat beredi. Qaraqalpaq tilinde bolsa D.N.Dawqaraev erteklerdi: 1) Haywanatlar haqqında ertekler. 2) Qiyaliy ertekler. 3)Turmisliq ertekleri. 4)Legendalar (añız sózler) dep tórtke bólse, professor Q.Ayimbetov erteklerdi: 1. Qiyalıy (fantastikalıq) hám realistlik xarakterdegi ertekler dep eki toparǵa bóledi. Qiyalıy erteklerge siyqirli hám haywanlar haqqındaǵı ertekler menen satiraliq erteklerdi kirgizedi. Sonin menen birge erteklerdiń ishinde sheshenler, laqqılar sózi menen legendalar (añız sóz) qusaǵan túrleri de boladı' - dep kórsetedi. [10,175]

«Qaraqalpaq folklori» kóp tomlıǵında (67-76 tom) ertekler 10 túрге: 1)Qiyaliy ertekler, 2)Siyqirli ertekler 3)Batirliq ertekler 4)Turmisliq ertekler5)Didaktikalıq ertekler 6. Balalar ertekleri 7. Haywanatlar haqqında ertekler 8. Yumor-satiraliq ertekler 9. Tımsal ertekler 10. Jumbaq ertekler bolip bólingen. Qaraqalpaq folkloristika iliminde erteklerdi ken' hám arnawli izertlew Q.Mámбетnazarov tárepinen (1981) alıp barıldı. Sonday-aq, belgili qaraqalpaq ilimpazlar N.Dáwqaraev, Q.Ayimbetov, N.Japaqov, Q.Maqsatov, Á.

Tájimuratov tađi basqalar qaraqalpaq ertekleri tuwralı óz miynetlerinde izertlep ótedi. Erteklerdi syujetlik qurılısına, tematikasına, mazmunına obrazlardıń hár qiyılıǵına qaray shártli túrde bir neshe túrlerge bóliwge boladı. Olardan u'sh túri folklorda keńirek tarqalǵan: 1. Qıyalıy ertekler. 2. Turmıs ertekleri. 3. Haywanlar haqqında ertekler [11,169]. Biz izertlew jumisimizda ingliz ha'm qaraqalpaq tillerindegi erteklerinin' atap korsetilgen u'sh tu'ri yag'niy 1. Qıyalıy ertekler. 2. Turmıs ertekleri. 3. Haywanlar haqqında ertekler ge ajratilg'an klassifikatsiyasi boyınsha analizlerimizdi o'tkeremiz.

Propptıń pikirinshe, ertek tiykarǵı ózine tán belgilerine tán bolıp, óziniń arnawlı poetikasında barlıq basqa gúrrińlerden ajralıp turadı. Solay etip, ertek janrı «Xalıq ertekleri» sıpatında qaralıwı kerek. [13,283]. Xalıq erteginiń ertekten ayırmashılıǵı haqqında ázelden tartıslar bolıp kelmekte. Basqa bir qatar ilimpazlar tárepinen ertektiń tiykarǵı ózgesheliklerin tómendegishe bayan etiw orınlı bolıp tabıldı. Onı ápsanalardan ajratıp kórsetedi. Jeykob Grimm olardı differenciyalaw ushın tómendegi ólshemdi usınıs etti. «Ertek- kóbirek poeziyalıq, ápsana- kóbirek tariyxıy sıpatqa iye» [14,167]. Folklorshılardıń dawamshıları Grimmlerdiń baqlawı tiykarında olardı hár tárepleme anıqlap, ertek hám ápsana arasındadı ayırmashılıqtı, olar arasındadı bir-birine uqsas motiv hám epizodlardıń baylanıslı táreplerin, bir-birine qarama-qarsı belgilerin anıqlap, sıpatlap kórsetedi. [15,487]. Alımlar arasında anıq kelisim bolmasa da, olardıń arasında ayırım tiykarǵı ayırmashılıqlar bar. Bir sóz benen aytqanda, xalıq ertekleri awızdan awızg'a ayılıp, ótkerilip kiyatırǵan ertekler bolıp tabıladı.

Solay etip, ertekke xalıq awızeki kórkem óneriniń didaktikalıq, epikalıq, poeziyalıq gúrriń sıpatında qarawımız kerek. Ol óziniń syujetinde jaqsılıq hám jawızlıq arasındadı tartıslı gúres fonında kórsetiletuǵın, ayırım qıyaldaǵı waqıyalar yamasa qaharmannıń sıyqırlı háreketleri sebepli óziniń utopiyalıq baxıtlı juwmaǵına jetetuǵının kórsetip beredi. Ertektiń tiykarǵı funkciyası, didaktikalıq funkciya ekenligi aytıp ótıledi. Sonıń menen birge, ertek tariyxıy, estetikalıq wazıypalardı atqarıw qábiiletine iye polifunkcional tábiyatqa iye ekenligin atap ótiw múmkin. E.V. Tarasenkonin' pikirinshe ertekler kognitiv, moral, etikalıq, sociallıq, bilim beriwshilik, kewil asharlıq, [16,78] Zipestin' bildiriwinshe ideologiyalıq, terapevtikalıq hám subliminal tásirge iye [17,167]. Bul funkciyalardıń barlıǵı ertektiń tiykarǵı funkciyasın júzege shıǵarıwshı subfunkciyalar dep esaplaymız.

Atap ótilgen pikirlerdi juwmaqlap aytqanda, lingvistikalıq koz qarastan islep shıǵılǵan hám ámelde qolǵa kirgizilgen keń kólemli maǵlıwmatlar arasında

tiykarǵı teoriyalıq principler hám anıq emperikalıq faktler bar ekenligin, bul bolsa inglis ertekleriniń syujetli rawajlanıwınıń ulıwmalastırılǵan algoritmik-strukturalıq úlgisin qalıplestiriw imkaniyatın beretuǵının atap ótiw múmkin.

Paydalanılǵ'an a'debiyatlar:

1. Zueva, Русский фольклор:Словарь-справочник ,Prosveshchenie 2002
2. Врежевна Л. Э. Лингвокультурологические и когнитивные аспекты изучения языка волшебной сказки (на материале английского и русского языков) / Кубанский государственный университет, 2007с.10
3. Пропп В. Я. Фольклор и действительность. Избранные статьи. М., Структура волшебной сказки/отв.ред.С.Ю.Неклюдов.М.,2001[Электронныйресурс].URL: http://www.ruthenia.ru/folklore/ctsf_books/strukturavolshebnoyskazki.pdf с.36
5. Kravtsov, Slavic folklore 1973, p. 81
6. Pomeranceva, Skazka [The fairy tale] In A. A. Surkov (Ed.) Kratkaja literaturnaja enciklopedija (Concise literary encyclopedia), (Vol. 6, pp. 880-882). Moscow: Sovetskaja enciklopedija. 1971
7. Пропп В. Я. Русская сказка (Собрание трудов В. Я. Проппа). М., 2000.с.47
8. Tudorovskaya E.A. About the structure of fairy tale. Russkaya narodnaya proza. Russkiy folklore. Leningrad, Nauka Publ., 1972, vol. 13, pp72
9. Пропп, В. Я. Морфология сказки. Л., Academia. 1928. 152С
10. Wundt Wilhelm Max Völkerpsychologie. Eine Untersuchung der Entwicklungsgesetze von Sprache, Mythos und Sitte. Leipzig, 2012. 694 S.
11. Дәуқараев Н. Шығармаларының толық жыйнағы 2-том. Нөкис, 1977, 175-184-бетлер
12. Қаракалпақ халқының көркем ауызеки дәретпелери, Нөкис, 1996, 169-бет
13. Q.Q.Jarimbetov,J.Nizamatinov,I.Allambergenova Qaraqalpaq folklori Sano-standart baspasi Tashkent-2018
14. Propp, Pojetika fol'klora. Sbranie trudov V.Ja. Proppa [Poetics of folklore. Collected works by V. Propp]. Moscow: Labirint.1998, p. 283
15. Grimm. The Complete Grimm's Fairy Tales, Pantheon Books Paper 1972: p.167
16. Haase, (Ed). The Greenwood Encyclopedia of Folktales and Fairy Tales. Westport, Connecticut, London: Greenwood Press. 2008p.487

17. E. V. Tarasenko THE ROLE OF KNOWLEDGE PREDICATES IN CHILDREN'S LINGUISTIC WORLD PICTURE Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание 2009 №2 p.77-86.
18. Zipes, The Complete Fairy Tales of the Brothers Grimm (1987, updated with additional tales in both 1992 and 2002) 2002, p. 167

